

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagoaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Está mais bonito, mais integrado e fácil de usar.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

A criação dos itens necessários sem precisar sair da página. O dashboard que aparece qual fase está o documento.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

A organização dos documentos é melhor, achei muito mais simples selecionar qual documento deve ser preenchido. A questão estética também, achei muito mais bonita.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

A maneira que os documentos estão organizados, a busca pelos documentos e as dicas de como preencher cada campo

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Das atividades que realizei, achei a versão nova apresentada todas as funcionalidades necessárias.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

menu, busca de documentos, layout,

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

busca de documentos

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

nao

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

voltar, deveria ir voltando página por página.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

O navegação da nova aplicação ficou muito melhor com o menu que pode ser acessado em qualquer página.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Achei bom o redirecionamento adicionado para quando não cadastro algum componente necessário para o documento principal. As tooltips para preencher os campos também são úteis.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Consistência no preenchimento dos documentos.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Pesquisar a área do PMBOK.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

A visualização da etapa em forma de diagrama.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagoaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

a interface mais intuitiva

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

o ctrl m

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

nao senti falta de nada

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

A principal melhoria de longe, foi a adição de uma barra de pesquisa para facilitar a navegação entre os documentos, contudo teve várias outras melhorias, principalmente na questão visual, além de existir agora tooltips que realmente ajudam o usuário a preencher os campos.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

volto a repetir o que disse antes, a existencia de uma barra de pesquisa agora facilitou muito o trabalho, além dos tooltips que realmente funcionam.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

na verdade não, a única coisa que foi mais fácil na versão antiga foi adicionar um membro ao projeto, contudo aquele visual antigo era muito ruim. Acredito que da forma atual está um pouco mais complexo para se adicionar um membro ao projeto, contudo faz mais sentido ser assim.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Barra de busca, tradução, a parte de riscos que não é possível cadastrar com o ano de 1800, organização, a parte de cadastrar que não deixa cadastrar com os mesmos nomes.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Barra de busca, tradução

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

nenhuma

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

a parte de voltar

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

O visual e a responsividade. Falta de bugs também

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

A pesquisa das áreas e documentos

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagoaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Toda a parte de usabilidade foi refeita, melhorou muito na questão de achar as tarefas

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Poder pesquisar pelas tarefas e a organização das tarefas também

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

o layout e organização dos documentos no Workspace estão mais centralizados e mais fácil de identificar

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Documentar requisitos e riscos

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Botão do Dashbord, descrevi a melhoria no formulário B

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

O menu de navegação, ter a opção de buscar a atividade em uma barra de pesquisa facilitou muito e tornou o processo mais rápido

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

nenhuma

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Botão de Dashbord

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

As dicas de preenchimento em todos os campos e a possibilidade de reaproveitamento das informações

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

O modal para navegação rápida entre documentos

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não identifiquei nenhuma

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Ao preencher o engajamento das partes interessadas poderia existir uma tab para as informações da parte interessada. Na verdade ambas poderiam sempre ficar juntas, mas em tabs separadas as listagens separadas poderiam ser mantidas, mas ao editar em cada um delas geraria um redirecionamento para uma tab diferente da parte interessada.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Integração entre diferentes formulários

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

atalho para documentos relacionados

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Exportação para overleaf

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Melhorar a visualização de progresso e procurar outras estratégias para o gerenciamento de custo

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagoaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

A interface está muito mais agradável ao usuário, organização dos campos, responsividade.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Criar dados diretamente no cadastro de um outro documento.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Nenhuma.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Visual, integração entre as funcionalidades, facilidade na navegação entre os documentos, os botões são mais claros com descrições, durante a utilização da versão beta não encontrei bugs e o sistema funciona de maneira mais limpa.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

A navegação com a barra de pesquisa e a integração entre os documentos.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não usei o suficiente para conseguir responder essa pergunta.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Acho que nada, deixei um comentário sobre o tema claro, em algumas páginas tenho dificuldade de conseguir visualizar o conteúdo.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Mais rápida de usar, ações levam pouco tempo para serem registradas. As partes do PMBOK estão arranjadas de forma mais natural. Senti que o sistema é mais que apenas um "CRUD" de caixas e formulários.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Navegação entre as páginas com o menu Dashboard

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Deixar mais explícito o lugar para adicionar membros ao projeto.

Aumentar a funcionalidade da busca do menu Dashboard para incluir mais coisas (por exemplo, adicionar membros ao projeto)

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Principalmente questões de usabilidade e a simplificação das rotas na ferramenta, o dashboard com pesquisa ajuda muito e o dark theme também deixa mais cômodo a utilização

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

O sistema de pesquisa no dashboard, e os botões de "Adicionar mais" em abas como partes interessadas, etc.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Talvez dar um pouco mais de destaque pro atalho do Dashboard ctrl+M, se não fosse pelo fato de que eu analisei a ferramenta mais detalhadamente para a avaliação, aquele indicador do "Ctrl+M" no canto superior direito não chamou muita atenção na tela, possivelmente usar uma cor amarela igual ao indicador do dashboard no canto esquerdo chamaria mais atenção

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

O layout mais acessível e as funções são melhores especificadas

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

O acesso rápido entre os documentos

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Talvez aquele quadro inicial que tem na alfa e na beta virou o dashboard, talvez fosse interessante tu ainda poder acessar um dashboard de tela inteira.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

O layout da aplicação está mais agradável, intuitivo e bonito. A separação de alguns documentos, as explicações dos campos como preencher e exemplos.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Nos documentos ter o link "adicionar mais" quando o campo é preenchido em outro lugar, ajudou bastante. As explicações do que preencher.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Acredito que poderia ser melhorado a navegação da página, por exemplo, quando preenchi as "partes interessadas" tive que voltar pro "workspace" para entrar no "projeto" e voltar a preencher outro documento. Se voltasse para a barrinha de pesquisa com os cards dos documentos seria melhor.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

O primeiro ponto que identifiquei é que, em alguns documentos, tudo ficou integrado, como um link para as partes interessadas que se interliga no processo de abertura. Outro ponto que gostaria de destacar é a diminuição de campos para preenchimento, além de poder personalizar o documento a ser preenchido.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

A integração entre as áreas e a possibilidade de personalizar os formularios.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Nenhuma, a nova versão parece suprir todas as necessidades.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Todo o fluxo de documentos é visualmente mais bem desenhado, fácil de localizar documentos e de redigir. As tooltips são muito bem aplicadas, com ótimas dicas. Possui colaboração instantânea e compartilhada. O calendário de acompanhamento e o kanban de atividades são o diferencial.

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Localização e integração dos documentos para cada milestone.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Não, nenhuma. Pode desligar a instância do servidor da antiga e descartá-la, respeitosamente.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Melhorar a velocidade de recarregamento das informações na transição de uma etapa para a próxima ou ao voltar para a anterior.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Colaboração em tempo real, funcionalidade de resetar informações e dicas de preenchimento, barra de pesquisa

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Funcionalidade de resetar informações e dicas de preenchimento.

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

A organização visual no formato de dashboard, com o menu antigo disposto como um diagrama.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Aprimorar a interface de pesquisa: Ajustar os símbolos de exclusão para torná-los mais intuitivos, talvez utilizando ícones mais claros ou legendas para indicar a função de cada um, evitando confusão.

Revisar a organização visual do dashboard: Melhorar a disposição do menu, garantindo que a transição para o formato de diagrama seja fluida e intuitiva. Pode-se considerar opções de personalização de layout para os usuários.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

Interface moderna, resposta ao usuário do status do sistema, feedbacks, ações em popups, linguagem Markdown

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

Linguagem Markdown, tradução do sistema

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

Exportar como PDF um determinado artefato.

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br

Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

- Sim, eu li e aceito os termos
- Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

Qual versão você prefere utilizar? *

- Versão Antiga (Alfa)
- Versão Nova (Beta)

Qual versão foi mais fácil de usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Em qual versão você gostou mais do visual? *

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

interface muito bonita com uma melhora bem grande comparando com a ferramenta anterior

Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

dicas de preenchimento

Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

acho que nao

Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários